

Анализ технологических стартапов оборонной экосистемы стран ЕС

С.Н. Ларин,

канд. техн. наук, ведущий научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН (e-mail: sergey77707@rambler.ru)

О.Е. Хрусталева,

канд. экон. наук, старший научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН (e-mail: stalev777@yandex.ru)

Аннотация. На фоне беспрецедентного увеличения затрат в развитие оборонной экосистемы в странах ЕС все более активно продвигается идея реализации технологических стартапов в военной сфере. В работе проведен сравнительный анализ развития оборонных технологических стартапов в странах ЕС и США. Проведено исследование основных приоритетов в развитии европейской экосистемы оборонных технологических стартапов. Дана оценка последствий роста затрат на оборону для экономики стран ЕС. Сформулированы потенциальные выводы, которые могут стать полезными при развитии оборонных технологических стартапов в России.

Abstract. Against the backdrop of unprecedented spending on defense ecosystem development in EU countries, the idea of implementing military-related technology startups is increasingly being promoted. This paper provides a comparative analysis of the development of defense technology startups in the EU and the United States. It examines the key priorities for developing the European defense technology startup ecosystem. It assesses the impact of rising defense spending on the economies of EU countries. Potential conclusions are drawn that could be useful for the development of defense technology startups in Russia.

Ключевые слова: страны ЕС, оборонная экосистема, технологические стартапы, анализ.

Keywords: EU countries, defense ecosystem, technology startups, analysis.

Введение

С целью стимулирования инноваций в развитие военного потенциала в странах ЕС в последние годы активно развиваются технологические стартапы в рамках оборонной экосистемы. Эти процессы сопровождаются значительным увеличением расходов на оборону, трансформацией оборонных систем и активным перевооружением. Страны ЕС инициировали беспрецедентное количество милитаристских программ. Только в 2021-2024 годах общие расходы стран ЕС на оборону выросли на 31% [1].

Флагманским проектом стала выдвинутая ЕС в 2025 году инициатива «Перевооружить Европу», подразумевающая траты национальных правительств в размере 800 млрд. евро. Показателем и проект «стены дронов» - от Балтийского до Черного моря вдоль границы с Россией и Белоруссией. Его продвигают страны Балтии, Польша и Финляндия, но Словакию, Венгрию и Чехию к обсуждению не пригласили. Без участия этих стран система будет неполной [2].

Параллельно расширяются мощности ВПК, которому десятилетиями уделяли мало внимания. В 2023-2025 годах в странах ЕС было введено свыше ста тысяч квадратных метров новых производственных площадок. Из недавних проектов можно отметить следующие:

- расширение завода Huta Stalowa Wola для выпуска БМП Borsuk и артиллерийских стволов гаубиц ANS Krab в Польше;
- строительство нового цеха Army Excalibur для производства колесных и гусеничных САУ в Чехии;
- организация производства бронетранспортеров Patria 6x6 в Латвии и Patria 8x8 в Словакии;
- строительство новой секции завода по выпуску БМП в Швеции;

- реконструкция предприятия для производства РСЗО SILAM в Испании;
- локализация сборки немецкой военной техники, включая танки Leopard-2, в Норвегии;
- возобновление производства 155-миллиметровых буксируемых гаубиц M777 в Великобритании [2].

Отдельно выделяется немецкий концерн Rheinmetall: его акции за несколько лет подорожали в 11 раз, а портфель заказов к лету 2026 года достиг 63 млрд. долл. Среди последних инициатив концерна:

- наращивание выпуска снарядов на заводе под Мадридом до 450 тысяч в год;
- открытие завода в Венгрии по производству боеприпасов для БМП KF41 Lynx, а в перспективе - для танков Leopard 2 и Panther;
- планы открыть пороховой завод в румынской Виктории и предприятие по выпуску 350 тысяч снарядов в Болгарии;
- меморандум о строительстве завода боеприпасов в Литве и переговоры о запуске производства в Латвии [2].

Правительства стран ЕС рассматривают наращивание военных мощностей как драйвер экономического роста, а для оправдания военных расходов используют любые средства с целью демонизации России. Инициативы в целом поддерживаются общественным мнением. По данным Eurobarometer за март 2026 года, две трети граждан стран ЕС хотят, чтобы объединение играло более заметную роль в решении глобальных кризисов и угроз безопасности [3].

Для достижения этих целей Правительства стран ЕС обсуждают три ключевых направления:

- 1) пополнение и расширение запасов систем вооружения и боеприпасов,

2) повышение готовности к выполнению задач за счет увеличения доступности существующих систем вооружения,

3) разработка новых возможностей, чтобы оставаться в авангарде технологий по мере накопления опыта ведения боевых действий и появления новых возможностей, обусловленных инновациями.

Для реализации первых двух приоритетов, вероятно, будет использоваться существующая оборонно-промышленная база, а в реализации третьего приоритета важную роль будут играть вновь создаваемые производственные возможности, в том числе стартапы и частное финансирование. По мнению экспертов только сбалансированный подход, сочетающий в себе гибкость стартапов и устоявшиеся возможности традиционных оборонных предприятий, может стать ключевым фактором для эффективной реализации планов увеличения расходов на нужды обороны [4].

Основная часть

Ниже будет представлен краткий анализ опыта развития европейской экосистемы оборонных технологических стартапов в сравнении с аналогичной экосистемой США. Рассмотрено текущего состояния оборонных технологий, включая приоритетные технологические направления, количество стартапов, источники финансирования. Также будут раскрыты новые потенциальные возможности, благодаря которым технологические стартапы могут способствовать разработке инновационных решений для повышения обороноспособности и устойчивости стран ЕС.

1. Сравнительный анализ развития оборонных технологических стартапов в странах ЕС и США

По мнению зарубежных экспертов, военные столкновения в будущем будут выглядеть принципиально иными, чем сейчас: облик вооруженных сил стремительно изменяется с внедрением новейших технологических разработок из гражданской и коммерческой сфер. В первую очередь здесь следует отметить использование спутниковых группировок, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с видом от первого лица (FPV) и технологий искусственного интеллекта (ИИ). Однако военное руководство стран ЕС сталкивается с трудностями как при внедрении этих новых технологий, так и в создании новых возможностей [5].

Удовлетворить эти потребности как в Европе, так и в США, намерены через внедрение приоритетных технологических стартапов и активное привлечение частных инвесторов [6]. Однако, на данный момент, европейская экосистема оборонных технологических стартапов находится в стадии формирования и отстает от аналогичной американской примерно на пять лет (см. табл. 1).

Таблица 1
Общий объем венчурных сделок для стартапов в сфере оборонных технологий в странах ЕС и США, млн. долл.

	2017 - 2020	2021 - 2024
Страны ЕС	307	2146
США	1482	5416

Для того чтобы улучшить инновационные оборонные разработки страны ЕС могут перенять

опыт США и ускорить развитие своей экосистемы оборонных технологических стартапов. Ниже представлены краткие результаты сравнительного анализа развития оборонных технологических стартапов в странах ЕС и США. Он позволил выделить четыре основных отличия европейской среды финансирования технологических оборонных стартапов от американской, а также выделить ключевые моменты для ускорения ее развития.

1.1. Разный уровень зрелости

В США среда финансирования технологических оборонных стартапов более зрелая. Это отражается в объеме привлеченного капитала, большом числе крупных компаний, а также в количестве завершенных объемов финансирования. Как видно из данных, приведенных в таблице 1, в США их в 2-4 раза больше, чем в странах ЕС. Во многом это объясняется более развитыми венчурными рынками в США, которые эффективно поддерживает Управление оборонных инноваций (Defense Innovation Unit, DIU). По прошествии 10-ти лет с момента его образования DIU заключает крупные контракты на девятизначные суммы, стимулируя дальнейшие инвестиции и рост.

В отличие от стран ЕС, все больше американских компаний, таких как Anduril и Palantir, становятся значимыми игроками на мировом рынке и даже начинают выступать в качестве основных поставщиков или создавать консорциумы независимо от крупных игроков. Кроме того, многие специалисты с опытом работы в более крупных компаниях, занимающихся оборонными технологиями в США, вышли из них и основали новые американские стартапы. Это еще больше способствовало развитию американской экосистемы технологических оборонных стартапов.

Кроме того, условия, в которых развиваются технологические оборонные стартапы в странах ЕС и США, сильно различаются. Географическая близость стартапов в странах ЕС к зоне боевых действий в Украине способствует ускорению их развития. От идеи до внедрения с ускоренным обучением на основе опыта, полученного на поле боя, проходит значительно меньше времени, чем при разработке аналогичных технологий в мирное время. Это может позволить странам ЕС сократить отставание от США или даже стать лидерами в области инноваций в некоторых технологических сферах.

1.2. Значительный рост финансирования

В период с 2021 по 2024 годы инвестиции в европейские стартапы в области оборонных технологий увеличились более чем в пять раз по сравнению с предыдущими тремя годами (см. табл. 1). Расширение экосистемы технологических оборонных стартапов в странах ЕС происходит за счет роста числа венчурных инвесторов (VC). К ним относятся: инвесторы, специализирующиеся на оборонной промышленности, например D3, Decisive Point и Tholus Capital; более универсальные инвесторы, такие как Lakestar; корпоративные венчурные фонды; а также государственные фонды (например, Инновационный фонд НАТО) и национальные инициативы, такие как украинская Brave1.

1.3. Недостаток капитала в странах ЕС для финансирования более поздних стадий

Современная практика показывает, что в странах ЕС стартапам в сфере высоких технологий сложно получить финансирование на поздних стадиях от европейских инвесторов. При этом доля капитала от инвесторов из Азии и США на этих этапах возрастает почти до 50% [7]. Эта тенденция имеет место и в сфере оборонных технологий. При этом рост финансирования на ранних стадиях не отражается на более поздних этапах. В странах ЕС в крупных сделках по финансированию оборонных технологий на поздних стадиях их разработок доминируют инвесторы из США. Они предоставляют более 60% капитала в крупных сделках по финансированию на сумму более 200 млн. долл. (см. табл.2 [8]). Практика показывает, что при реализации значительной части технологических оборонных стартапов в странах ЕС крупное финансирование проще получить от американских инвесторов, чем от европейских. Несмотря на существование в странах ЕС специализированных структур оборонных инноваций, их бюджеты ограничены. Именно это обстоятельство часто не позволяет при реализации стартапов заключать крупные контракты, необходимые для их развития.

Таблица 2
Источники финансирования оборонных технологических стартапов стран ЕС по штаб-квартирам инвесторов

	Страны ЕС	США	Другие
Сделки до 200 млн. долл.	72	22	6
Сделки более 200 млн. долл.	37	63	-

1.4. Финансовая поддержка крупных игроков

Проведенный компанией McKinsey анализ динамики финансирования оборонных технологических стартапов в странах ЕС показал, что в каждой приоритетной категории доминирует один крупный стартап, на долю которого часто приходится более 50% всего финансирования в своей категории. Так, например, компания Helsing, специализирующаяся на оборонных технологиях и искусственном интеллекте при производстве БПЛА, добилась выдающихся успехов - ее рыночная капитализация составила 5 млрд. евро (5,27 млрд. долл.) [9]. Недавно она разработала ударный беспилотник HX-2, способный нести боеприпасы и осуществлять навигацию без необходимости в инструкциях пилота или GPS. Финансовая поддержка крупных игроков характерна не только для стран ЕС. Она имеет место и в США, где такие компании, как Anduril, Epirus и Saronic, лидируют в своих отраслях по объему привлеченного финансирования.

Практика показывает, что подавляющее число инвесторов отдает явное предпочтение поддержке крупных компаний на ранних этапах финансирования оборонных технологических стартапов. Кроме того, этому способствует и специфическая динамика рынка оборонных инновационных технологий. Здесь особенно понятна ориентация заказчиков на надежность и доверие: если стартап завоевал доверие конечных пользователей и закупочных организаций, эти налаженные связи могут стать его конкурентным преимуществом, фактически создавая барьер для потенциальных конкурентов.

Вместе с тем, экосистема оборонных технологических стартапов даже в США еще молода. Если учесть, что стартапы в сфере оборонных технологий редко существуют больше 5 лет, а типичный жизненный цикл компаний, финансируемых венчурными инвесторами, составляет от 10 до 15 лет, то перспективы развития экосистемы оборонных технологических стартапов как в США, так и в странах ЕС пока неясны.

2. Приоритеты в развитии европейской экосистемы оборонных технологических стартапов

Чтобы раскрыть потенциал европейских оборонных технологических стартапов и ускорить рост экосистемы все заинтересованные участники должны принять конкретные меры. Каждая из этих мер имеет свои приоритеты и важность в различных областях. Наиболее перспективные из них кратко рассмотрены ниже.

2.1. Привлечение потенциальных основателей компаний

Несмотря на значительный рост финансовых вложений в оборону, в 2024 году на долю европейских стартапов в сфере оборонных технологий приходилось всего 1,8% венчурного финансирования в странах ЕС [10]. Многие потенциальные основатели компаний в сфере высоких технологий и сотрудники стартапов считают, что разработки двойного назначения или военного применения находятся «под запретом», что препятствует созданию компаний и сужает кадровый резерв. Если изменить это мнение и рассматривать оборону как важнейшую составляющую безопасности и устойчивости стран ЕС, то можно привлечь больше компаний для развития экосистемы оборонных технологических стартапов как в странах ЕС. При этом государственные структуры могли бы устранить явные и неявные ограничения, препятствующие проведению исследований, имеющих отношение к военной сфере, и финансированию таких исследований. Все это будет способствовать увеличению объемов исследований, доступных для внедрения в производство, и показывать поддержку проводимых исследований со стороны государства. Инвесторы могут стимулировать потенциальных основателей стартапов на успешных примерах, которые укрепляют оборонный потенциал стран ЕС. Они также могут привлекать опытных специалистов из рядов вооруженных сил в компании и использовать их опыт для разработки современных оборонных технологий.

2.2. Привлечение инвесторов в компании, связанные с оборонной промышленностью

Многие стартапы испытывают трудности с привлечением венчурного капитала и инвестиций в развитие из-за нормативных требований и ограниченного доступа к потенциальным источникам капитала. Например, инвесторы с ограниченной ответственностью - как государственные, так и частные - часто запрещают вкладывать средства в чисто военные технологии. Решив проблемы, которые приводят к таким инвестиционным ограничениям, можно расширить доступ к капиталу и ускорить рост экосистемы. Проблема нехватки капитала носит двоякий характер и затрагивает как частный, так и государственный капитал.

Для частного капитала в качестве возможных сегодня рассматриваются следующие меры поддержки.

1. Правительства ряда стран ЕС союз обуждают сферу применения официальных определений экологических, социальных и управленческих критериев (ESG) и адаптируют их, чтобы включить в них оборонные технологии и технологии двойного назначения. Так, Европейская комиссия рассматривает возможность внесения поправок в таксономию ЕС для того, чтобы считать инвестиции в оборонные технологии устойчивыми. Это позволит стартапам во взаимоотношениях с банками.

2. Правительства стран ЕС могут использовать такие инструменты привлечения капитала, как налоговые льготы. Это может стимулировать частных инвесторов вкладывать больше средств в стартапы на поздних стадиях развития.

3. Частные инвесторы могут пересмотреть соглашения о партнерстве с ограниченной ответственностью (Limited Partnership, LP) для того, чтобы снять существующие ограничения. Имеются возможности для создания субфондов, что в большей степени будет соответствовать потребностям различных LP. Это позволит потенциальным инвесторам, деятельность которых ограничена нормативными требованиями (например, пенсионные фонды и страховые компании), вкладывать инвестиции в развитие технологий двойного назначения.

Для государственного капитала в качестве возможных сегодня рассматриваются следующие меры поддержки.

1. Для расширения спектра инвестиций в оборонную промышленность Правительства стран ЕС могут адаптировать требования к государственным фондам финансирования, таким как Европейский инвестиционный фонд (ЕИФ) и европейские суверенные фонды.

2. Правительства стран ЕС могут повысить привлекательность инвестиций в венчурные фонды оборонной промышленности, предоставляя оборонным стартапам капитал без права голоса и предлагая венчурным инвесторам низкостратное кредитование по аналогии с подходом Управления стратегического капитала (Office of Strategic Capital, OSC) в США.

2.3. Адаптация механизмов закупок и расширение числа поставщиков

Процессы государственных закупок, связанные с оборонными программами, часто оказываются сложными и специфичными для конкретной страны, а также требуют большого административного участия. Для молодых компаний, которые не имеют ресурсов и опыта участия в таких процессах, это приводит к высоким затратам, длительным процедурам и трудновыполнимым требованиям. Существующие в Европе системы закупок часто работают по очень длительным циклам. Они несовместимы с быстрым и итеративным характером венчурных инноваций. Для эффективной работы со стартапами необходимо внедрять более гибкие процессы закупок.

Кроме того, система закупок в Европе раздроблена и не унифицирована. Для оборонных стартапов это очень существенный недостаток. По сути им приходится иметь дело с отдельными странами, закупающими продукцию у местных, региональных и глобальных поставщиков. Также необходимо учитывать и дополнительные

требования, связанные с различиями в законодательстве каждой страны [11].

Для решения этих проблем и создания единой европейской оборонной экосистемы закупочные агентства, правительства и конечные пользователи могут принять ряд мер. Например, закупочные агентства могут создать специальные инновационные подразделения с собственным штатом, как, например, Defense Innovation Unit – DIU. Это позволит ускорить доступ к инновационным решениям и поддержать стартапы в условиях растущего спроса. Кроме того, Правительства стран ЕС могут формировать оборонные бюджеты с учетом перехода от прототипов к более масштабным закупкам с четкими этапами. Это позволит стартапам не просто проходить этапы закупок, но и привлекать капитал.

2.4. Укрепление сотрудничества между стартапами и крупными компаниями

В совместной работе стартапов и крупных компаний есть ряд проблем. Стартапы испытывают задержки с финансированием, их деятельность ограничена эксклюзивными соглашениями. Крупные компании видят в стартапах не равноценных партнеров по инновациям, а наемных субподрядчиков. Деятельность крупных компаний, в свою очередь, ограничена необходимостью соблюдения строгих обязательств по управлению рисками и недостатком ресурсов для реализации долгосрочных программ. Однако для повышения поддержки оборонных инноваций важны именно партнерские отношения.

В отличие от стандартных консорциумов следует разрабатывать индивидуальные операционные модели для инновационного партнерства или альтернативные коммерческие модели, которые укрепляют позиции всех вовлеченных сторон и приносят им взаимную выгоду. Для ускорения принятия решений о финансировании или заключении контрактов стартапы могут оптимизировать инвестиционные процессы. Выбор операционной модели очень важен при работе со зрелыми стартапами. Для выбора конкретной модели взаимодействия нужно хорошо понимать технологические компетенции и опережать конкурентов в области инноваций.

Правительства стран ЕС могут ввести требования об использовании коммерческих технологий и технологий двойного назначения при проведении тендеров на реализацию программ. Это стимулирует крупные компании включать инноваторов в свои цепочки поставок через критерии отбора поставщиков. Например, стартапы могут начать действовать, включив «основное сотрудничество» в свой перечень возможностей. Для этого можно нанять специалистов, которые имеют опыт работы с крупными игроками отрасли и могут справляться со сложностями, возникающими в таких отношениях.

2.5. Итеративная разработка решений совместно с конечными пользователями

Основная ценность стартапов заключается в их способности быстро действовать, финансировать собственные исследования и разработки, а также тесно сотрудничать с конечными пользователями. Однако сейчас эта итеративная разработка затруднена из-за проблем с получением обратной связи и данными от военных ведомств. Пока еще действуют строгие военные стандарты в отношении качества, надежности и доступа к секретной информации. Поэтому очень

важно найти способы упростить сотрудничество между стартапами и конечными пользователями с тем, чтобы выйти на эффективные решения, отвечающие практическим потребностям.

Для решения этих проблем поставщики частного капитала могли бы использовать инновационные центры, чтобы обеспечить разработку программного обеспечения в режиме реального времени. Так уже работает Центр кибер-инноваций вооруженных сил Германии. (Для получения дополнительной информации посетите Веб-сайт Центра кибер-инноваций Бундесвера: cyberinnovationhub.de.)¹⁵ Обеспечить более тесные связи между игроками отрасли, стартапами и конечными пользователями (Министерствами обороны стран ЕС) государственные инвесторы (государственные учреждения или государственные венчурные фонды) могут перенять элементы успешных американских проектов, таких как In-Q-Tel. Проект In-Q-Tel предоставляет стартапам капитал, помогает выстраивать отношения с клиентами и пользователями, а также соблюдать стандарты защиты секретных данных, установленные заказчиками.

3. Последствия роста затрат на оборону для экономики стран ЕС

В то время как страны ЕС увеличивают расходы на оборону эксперты предполагают, что реализация этих планов может разрушить их экономику. Финансирование военных расходов в основном предполагается за счет увеличения госдолга, а он у многих стран уже и так находится на высоком уровне. По данным Евростата, в 2024 году у ряда стран ЕС уровень долговой нагрузки достиг многолетних максимумов. Сильнее всего, на 5,9 процентного пункта, задолженность по отношению к ВВП выросла в Польше (составила 55,6%) и Румынии (до 54,8%). На 4,6 процентного пункта она увеличилась в Финляндии (до 82,1%). Более чем на три процентных пункта показатель суверенной задолженности к объему экономики вырос в Словакии (59,7%), Эстонии (23,6%), Австрии (81,8%) и Франции (113,1%) [12]. При этом в Румынии, Финляндии, Эстонии, Латвии, Люксембурге и Чехии госдолг стал максимальным за последние десять лет. Дальнейшее его увеличение существенно ослабит экономическую устойчивость стран ЕС и может привести к очень серьезному кризису. Либо к дефолту по долговым европейским бумагам, либо к обрушению евро, то есть фактическому обесценению долгов. Эксперты ожидают, что в этом случае полного разрушения экономики стран ЕС, скорее всего, не произойдет, но основные экономические показатели резко просядут.

Увеличение военных расходов приведет к сокращению затрат на социальные нужды, что в итоге повлечет к еще большему напряжению в европейском обществе. Следует ожидать, что уже через 3-5 лет уровень жизни в Европе заметно снизится. Остановить этот тренд при реализации планов по перевооружению стран ЕС не представляется возможным. Возможно, нынешнее руководство стран ЕС сейчас надеется на помощь со стороны США, и поэтому так смело увеличивает военные расходы за счет госдолга. Но ситуация сейчас совсем другая. Ведь у США тоже астрономический госдолг, а кроме него есть ряд внешних и внутренних вызовов. Так что

восстанавливаться европейским странам, которые сейчас разрушают экономику своими собственными руками, будут только за свой счет.

4. Какие подходы может использовать Россия.

Обращение стран ЕС к идее расширения экосистемы оборонных технологических стартапов через развитие новых и прорывных технологий лежит в русле старой логики – расширение функционала взаимодействия по внедрению инноваций в военной сфере для укрепления обороноспособности. Однако, недавно запущенные инструменты поддержки технологических инноваций по-новому позиционируют страны ЕС в глобальной технологической гонке вооружений. Они пытаются стать ее активным участником и координировать технологического развития в пределах Европы. Коллективная поддержка развития технологий и инноваций в военной сфере превращается в один из приоритетов политики стран ЕС на длительную перспективу. Исходя из этого для России необходимо сделать соответствующие выводы и принять конкретные меры для сохранения своей безопасности и суверенитета, а также использовать некоторые подходы к развитию своих оборонных технологических стартапов.

Рост интереса крупнейших государств группе быстроразвивающихся технологий двойного назначения с большим трансформационным потенциалом требует пересмотра моделей управления технологическими инновациями [13]. Важным моментом здесь является возможность совмещения интернационального характера исследований и разработок с установкой на технологический суверенитет. Он предполагает избирательный выбор к выстраиванию партнерств, ориентированный, преимущественно на военно-политических союзников.

Идея расширения экосистемы оборонных технологических стартапов базируется на гибком конструкте с бесконечным потенциалом содержательного наполнения. Именно потому она подходит для обоснования ответов на новые угрозы. Вместе с тем модель управления технологическими инновациями в таком понимании характеризуется:

1) ускоренным развитием на ранних стадиях с выходом на горизонты зрелости в пределах до 20 лет;

2) наличием значительного потенциала для трансформации оборонной промышленности стран ЕС;

3) ускоренным развитием технологий двойного назначения при лидирующей роли гражданского коммерческого сектора.

Самым важным из этого является использование технологий двойного назначения для развития систем вооружений.

Для развития экосистемы оборонных технологических стартапов требуется провести структурные изменения в управлении инновационными процессами, включая финансирование, коммуникацию военного и гражданского секторов, внедрение и закупки. Необходимо сблизить бюрократическую модель традиционной оборонной промышленности и государственных структур с гибкими и быстрыми моделями работы высокотехнологического бизнеса в рамках стартапов. Для обеспечения такой работы 2022-2023 годах были

созданы Акселератор оборонных инноваций для Северной Атлантики (*Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic, DIANA*) и Инновационный фонд НАТО (*NATO Innovation Fund, NIF*). Можно предположить, что структуры с такого рода функциями целесообразно создать и в России.

Для ускорения внедрения инновационных технологий в оборонную сферу в 2025 году странами ЕС был принят План действий (*Summary of NATO's Rapid Adoption Action Plan*), который предусматривает сокращение длительности процесса внедрения двумя годами, более гибкие процедуры закупки и движение в сторону единых требований к сертификации технологий и изделий двойного назначения. Для России применительно к реалиям сегодняшнего дня также будет целесообразным разработать и внедрить аналогичные подходы, но с учетом специфики взаимодействия в рамках стартапов отечественного высокотехнологического бизнеса, оборонной промышленности и гражданского сектора.

Заключение

По результатам проведенного исследования можно сформулировать следующие выводы.

Правительства стран ЕС рассматривают наращивание военных мощностей как драйвер экономического роста, а для оправдания военных расходов используют любые средства с целью демонизации России. Инициативы в целом поддерживаются общественным мнением. В ответ на геополитические вызовы страны ЕС ищут инновационные решения для укрепления своего оборонного потенциала. Одним из перспективных направлений здесь видится расширение экосистемы оборонных технологических стартапов.

В настоящее время в развитии экосистемы оборонных технологических стартапов стран ЕС достигнут определенный прогресс. Однако для обеспечения устойчивого развития экосистемы крайне важно устранить дефицит финансирования, обеспечить эффективное взаимодействие, оптимизировать процессы закупок и привлечь необходимое число квалифицированных специалистов.

Решающее значение для этой трансформации будет иметь сотрудничество между государственными заказчиками, инвесторами и предпринимателями. В будущем синергия между стартапами и крупными игроками в сфере обороны может открыть беспрецедентные возможности и обеспечить странам ЕС лидирующие позиции в области оборонных инноваций и устойчивости.

Объем задействованных ресурсов и противоречивый опыт научно-технической кооперации делают неочевидной перспективу превращения стран ЕС в интегрированный механизм развития передовых технологий. Даже при условии повышения уровня кооперации в развитии экосистемы оборонных технологических стартапов стран ЕС вряд ли заметно вырастет технологическая оснащенность их вооруженных сил. Также пока нет убедительного ответа на вопрос о рисках научно-технической взаимозависимости, которая неизбежно возникнет при реализации идеи развития экосистемы оборонных технологических стартапов.

Для России будет целесообразным разработать и внедрить некоторые подходы, но с

учетом специфики взаимодействия отечественного высокотехнологического бизнеса, оборонной промышленности и гражданского сектора в рамках стартапов.

Библиографический список:

1. EU defence in numbers [Electronic resource]. URL - <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/defence-numbers/> (accessed: 03.06.2026).
2. «Эпоха мира закончилась» Европа тратит все больше денег на оборону и новые вооружения. Как скоро это станет угрозой для России? [Electronic resource]. URL - <https://lenta.ru/articles/2025/10/01/military-eu/> (accessed: 03.06.2026).
3. Defence: how the EU is boosting its security [Electronic resource]. URL - <https://www.europarl.europa.eu/topics/en/article/20190612STO54310/defence-how-the-eu-is-boosting-its-security> (accessed: 03.06.2026).
4. Innovation at Thales: An interview with Patrice Caine. McKinsey, February 12, 2025 [Electronic resource]. URL - <https://www.mckinsey.com/industries/aerospace-and-defense/our-insights/innovation-at-thales-an-interview-with-patrice-caine> (accessed: 03.06.2026).
5. Building a better NATO. Speech by NATO Secretary General Mark Rutte at Chatham House. NATO. 10.06.2025. [Electronic resource]. URL - <https://www.nato.int/en/news-and-events/events/transcripts/2025/06/10/building-abetter-nato> (accessed: 07.06.2026).
6. A rising wave of tech disruptors: The future of defense innovation? February 22, 2024. [Electronic resource]. URL - <https://www.mckinsey.com/industries/aerospace-and-defense/our-insights/a-rising-wave-of-tech-disruptors-the-future-of-defense-innovation> (accessed: 07.06.2026).
7. European Deep Tech Report: 2023 Edition [Electronic resource]. URL - <https://tech.eu/2023/11/30/deeptech-is-europes-most-resilient-sector-in-2023/> (accessed: 07.06.2026).
8. Investment: Taking the pulse of European competitiveness. McKinsey Global Institute. June 20, 2024 [Electronic resource]. URL - <https://www.mckinsey.com/mgi/our-research/investment-taking-the-pulse-of-european-competitiveness> (accessed: 07.06.2026).
9. AI Startup Helsing Is Now Making Attack Drones For Europe [Electronic resource]. URL - <https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-12-02/ai-startup-helsing-releases-new-attack-drone-hx2-to-combat-russia-in-ukraine> (accessed: 07.06.2026).
10. The State of Defence Investment 2024 – Resilience builders in NATO & Europe. September 26, 2024 [Electronic resource]. URL - <https://dealroom.co/reports/the-state-of-defence-investment-2024-resilience-builders-in-nato-europe> (accessed: 07.06.2026).
11. Innovation and efficiency: Increasing Europe's defense capabilities [Electronic resource]. URL - <https://www.mckinsey.com/industries/aerospace-and-defense/our-insights/innovation-and-efficiency-increasing-europes-defense-capabilities> (accessed: 12.06.2026).
12. Европа спешит занять денег, чтобы отомстить России [Electronic resource]. URL - <https://1prime.ru/20250523/raskhody-857751248.html?ysclid=mq8e8eo1v9107231113> (Дата обращения: 10.06.2026).
13. Данилин И.В. Американско-китайская технологическая война через призму технонационализма // Пути к миру и безопасности. 2021. Т.60. № 1. С. 29-43. DOI: 10.20542/2307-1494-2021-1-29-43.

Дата поступления рукописи в редакцию
17.06.2026

Дата принятия рукописи в печать
22.06.2026